

Кузнєцов М.А., Власова Н.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ПРОЯВ СИЛИ ВОЛІ У ДОРΟΣЛИХ ЛЮДЕЙ НА ДІЯЛЬНІСНОМУ
РІВНІ САМОКОНТРОЛЮ
MANIFESTATIONS OF WILLPOWER IN ADULTS AT THE ACTIVITY
LEVEL OF SELF-CONTROL**

In an empirical study of volitional self-control in adults, two patterns have been established. For subjects in middle adulthood, taking into account feedback signals in volitional behavior is more important than for subjects in early adulthood. Strong-willed adults are more sensitive to feedback signals and are more likely to consider the long-term consequences of their behavior than weak-willed adults.

Key words: willpower, self-control, activity level of self-control, sensitivity to feedback, taking into account the consequences of one's behavior.

Проблема. Теоретичний аналіз психологічних досліджень із проблеми самоконтролю показує, що доцільно виділяти як мінімум три рівні самоконтролю поведінки – особистісний, мотиваційний та діяльнісний.

На особистісному рівні самоконтроль використовується людиною для регуляції системних, інтегральних процесів у своїй психіці. Наприклад, для прояву життєстійкості у важких життєвих ситуаціях, для наполегливості та завзятості при виконанні складної та відповідальної діяльності. Самоконтроль цього рівня потребує актуалізації *особистісних* ресурсів – системи особистісних смислів, цінностей, переконань, наявності життєвої перспективи, готовності до Вчинку тощо (Фоменко К.І., Кузнєцова М.М., 2019)..

Мотиваційний рівень самоконтролю необхідний для саморегуляції енергії людини, яка використовується у процесах опредметнення потреб, формування мотивів і для побудування цільових систем (Іллін Є.П., 2013). Тут переважно важливі ресурси людини як *індивіда* (енергетична складова темпераменту тощо).

Діяльнісний самоконтроль забезпечує узгоджене та впорядковане виконання людиною окремих сенсорно-перцептивних, інтелектуальних, моторних та емоційно-оцінних операцій у взаємопов'язану послідовність дій, спрямованих на вирішення конкретних перцептивних, мнемічних, розумових та рухових завдань. Тут використовуються ресурси *суб'єкта* діяльності – знання, навички, вміння, інтелектуальні властивості, здатність до концентрації уваги, прототипи, схеми та сценарії довгочасної пам'яті, оперативні можливості робочої пам'яті, креативність тощо (Сергиєнко О.О., Віленьська Г.А., Ковальова Ю.В., 2010).

Про ефективність діяльнісного рівня самоконтролю можна судити з того, наскільки точний оперативний образ ситуації може створити суб'єкт, який із цією ситуацією взаємодіє (Ошанін Д.О., 1999). Однак, ця теза потребує подальшої конкретизації і деталізації. Актуальною науково-дослідною проблемою є, на наш погляд, уточнення психологічних параметрів і предикторів діяльнісного рівню самоконтроля.

Мета нашого дослідження – виявити специфіку прояву сили волі на діяльнісному рівні самоконтролю у досліджуваних середньої дорослості.

Гіпотези дослідження. Ми припустили, що:

- 1) прояв сили волі в самоконтролі діяльнісного рівня у досліджуваних середньої дорослості матиме певну специфіку порівняно з досліджуваними ранньої дорослості;
- 2) діяльнісні параметри самоконтролю у досліджуваних з більш вираженою силою волі матимуть більш високі значення, ніж у досліджуваних зі слабкою волею.

Ми оцінювали діяльнісний рівень самоконтролю за двома параметрами: 1) за чутливістю до зворотного зв'язку у процесі діяльності і 2) за здатністю враховувати майбутні наслідки діяльності.

При високій чутливості до зворотного зв'язку люди схильні до того, щоб оптимізувати свою діяльність (наприклад, навчальну, спортивну, комунікативну, творчу тощо) залежно від результатів, які вони отримують. Вони збирають інформацію, яка може бути корисною для досягнення результату та для підвищення особистої ефективності. Такі люди найчастіше думають про причини своїх невдач з метою недопущення їх у майбутньому.

При розвиненій здатності враховувати наслідки своєї діяльності люди орієнтовані на майбутнє. Вони створюють психологічну модель майбутнього успіху, що містить основні параметри необхідного результату діяльності. Для досліджуваних з вираженою схильністю орієнтуватися на майбутні наслідки своєї діяльності характерно довгострокове перспективне планування.

Використовувалися такі **методики**.

Для дослідження *сили волі* використовувалась україномовна версія Короткої шкали самоконтролю Дж. Тангні, Р. Баумайстера та А.Л. Бун (Tangney J.P., Baumeister R.F., Boone A.L., 2004). З її допомогою у вибірці досліджуваних було виділено групу з підвищеною силою волі (27 осіб) та групу зі зниженою силою волі (32 особи).

Параметри *діяльнісного рівня самоконтролю* фіксувалися за допомогою двох методик:

- адаптованої україномовної версії Шкали чутливості до зворотного зв'язку (Leontiev Д., Mospan A., & Mitina O., 2019);

• адаптованої україномовної версії Шкали прийняття до уваги майбутніх наслідків А. Стратмана (Strathman, A., Gleicher, F., Boninger, D. S. & Edwards, C. S., 1994).

Досліджувані – 59 осіб (20 чоловіків та 39 жінок) віком від 18 до 60 років (Mean – 38,47 років; Median – 40,00 років); це студенти, підприємці, вчителі, поліцейські, лікарі, робітники. Усі мають або середню спеціальну, або вищу освіту. До групи представників ранньої дорослості увійшло 29 осіб, а до групи середньої дорослості – 30. Для математико-статистичної обробки даних використовувалися кореляційний аналіз (лінійна кореляція за Пірсоном), аналіз відмінностей між незалежними вибірками (за Стьюдентом).

Таблиця 1 відображає результати обчислення коефіцієнтів лінійної кореляції між показником сили волі за Р. Баумайстером з одного боку, та показниками опитувальників чутливості до зворотного зв'язку та прийняття до уваги майбутніх наслідків – з іншого. Обчислення виконувались окремо для груп досліджуваних ранньої та середньої дорослості.

Таблиця 1
Коефіцієнти лінійної кореляції r К. Пірсона між показниками сили волі за Р. Баумайстером та показниками діяльнісного рівня самоконтролю

Показники діяльнісного рівню самоконтроля	Групи досліджуваних; (r , p)	
	Група середньої дорослості (N = 30)	Група ранньої дорослості (N = 29)
Чутливість до зворотного зв'язку у процесі діяльності	0,584; 0,001	0,322; –
Прийняття до уваги майбутніх наслідків діяльності	0,437; 0,05	0,391; 0,05

У досліджуваних середньої дорослості у порівнянні з досліджуваними ранньої дорослості показники самоконтролю діяльнісного рівня пов'язані з силою волі значно тісніше. У групі ранньої дорослості показник сили волі пов'язані з чутливістю до зворотного зв'язку лише з рівні тенденції. У досліджуваних середньої дорослості ця кореляція дуже тісна ($r = 0,584$; $p < 0,001$). Отже, з віком, стикаючись з різними життєвими завданнями, які вимагають вольових зусиль та тривалої вольової напруги, люди все частіше й частіше починають спиратися на особливий функціональний механізм – пошук інформації про процес та результати своєї діяльності. Ця інформація зіставляється із попередньо побудованою психологічною моделлю результату діяльності. Суб'єкт діяльності виявляє розбіжність зворотної інформації про досягнутий результат та попередньої психологічної моделі бажаного результату. Когнітивний дисонанс, який виникає, використовується як джерело додаткової енергії для підтримки вольового зусилля. Представники раннього дорослого віку (20 – 40 років)

відрізняються від досліджуваних середньої дорослості (41 – 60 років) тим, що можуть довше підтримувати стан вольової напруги. Вони мають великий запас життєвої енергії і їм не потрібно ретельно збирати інформацію по каналах зворотного зв'язку для того, щоб знайти способи перерозподілу енергії для її більш економного використання, а також виявити для себе додаткові стимули для діяльності.

В обох групах досліджуваних показник урахування майбутніх наслідків із показником сили волі корелює на статистично значущому рівні. У групі середньої дорослості кореляція дещо тісніша ($r = 0,437$; $p < 0,05$), ніж у групі ранньої дорослості ($r = 0,391$; $p < 0,05$).

У таблиці 2 відображено результати визначення відмінностей за показниками чутливості до зворотного зв'язку та урахуванню майбутніх наслідків власної діяльності. Це робилося незалежно від віку.

За даними опитувальника сили волі Р. Баумайстера досліджувані, які отримали 40 і більше балів, були віднесені до групи «з сильною волею». Досліджувані, які отримали 39 балів і менше, утворили групу «зі зниженою силою волі». У першій групі виявилось 27 досліджуваних, а у другій – 32. Перша група складалася з 14 представників середньої дорослості та 13 – ранньої дорослості. У другій групі опинилося 16 «дорослих дорослих» та 16 «молодих дорослих».

Таблиця 2

Відмінності у показниках діяльнісного рівня самоконтролю між досліджуваними з підвищеною та зниженою (за Р. Баумайстером) силою волі

Показники діяльнісного рівня самоконтроля	Групи досліджуваних		t Стьюдента	p
	З підвищеної силою волі (N = 27)	Зі зниженої силою волі (N = 32)		
Чутливість до зворотного зв'язку у процесі діяльності	31,89±3,97	28,91±3,63	3,010	0,004
Прийняття до уваги майбутніх наслідків діяльності	40,52±8,19	36,34±5,20	2,374	0,02

За обома тестами досліджувані з сильною волею значно перевершили досліджуваних зі слабкою волею. У групі досліджуваних із сильною волею середній показник чутливості до сигналів зворотного зв'язку в процесі саморегуляції діяльності більш високий, ніж у досліджуваних зі слабкою волею (відповідно, 31,89±3,97 та 28,91±3,63; $t = 3,01$, $p < 0,004$). Отже, суттєвим параметром саморегуляції діяльності у людей із сильною волею є їхня активність, спрямована на збір та аналіз інформації про процес та результати їхньої діяльності. Вони звикли спеціально відстежувати свій прогрес у діяльності, у наближенні до мети.

Аналогічний результат отримано щодо параметра прийняття до уваги майбутніх наслідків діяльності. Це темпоральний параметр. Високі значення цього показника свідчать про хорошу орієнтацію суб'єкта у часі, про якісну розробку у його свідомості образу майбутнього. Власники сильної волі перевершили досліджуваних зі зниженою силою волі на статистично значущому рівні (відповідно, $40,52 \pm 8,19$ та $36,34 \pm 5,20$; $t=2,374$; $p < 0,02$). Знаменитий "Маршмеллоу-тест" У. Мішелла, мабуть, вимірює саме цей параметр, тому що досліджуваний може невизначено довго протистояти спокусі, керуючись привабливою перспективною майбутнього успіху. Образ майбутнього блокує енергетику спокуси (тобто функціонування так званої «гарячої системи» саморегуляції негайного задоволення) та підтримує (за допомогою «холодного когнітивного та відстороненого аналізу») рішення виявляти силу волі та обмежувати себе (Mischel W., 2014).

Висновки. Отже, обидві частини нашої гіпотези підтвердилися. Дорослі люди з сильною волею відрізняються від слабовільних ровесників більш розвинутою схильністю знаходити та аналізувати інформацію про результати своєї діяльності, а також концентрувати увагу на віддалених майбутніх результатах діяльності. При цьому досліджувані середньої дорослості (так звані "дорослі дорослі") більшою мірою, ніж досліджувані ранньої дорослості ("молоді дорослі") розуміють важливість прийняття до уваги сигналів зворотного зв'язку для успішної саморегуляції своєї діяльності.